

KOREYSCHA- O'ZBEKCHA TARJIMALARDA MILLIY MENTALITETNING BERILISHI

Aliqulova Feruza Abror qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Koreys filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545984>

Annotatsiya Mazkur maqolada koreys va o'zbek tillari o'rtasidagi tarjima jarayonida milliy mentalitetning ifodalanish masalalari tahlil qilinadi. Tarjima jarayonida mentalitetga xos elementlarni adekvat yetkazish muammolari va ularning yechimlari misollar asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar mentalitet, milliy xarakter, tarjima, lingvomadaniyat, koreys tili, o'zbek tili, murojaat shakllari, hurmat kategoriyasi.

Аннотация В данной статье анализируются вопросы отражения национального менталитета в процессе перевода между корейским и узбекским языками. Рассматриваются проблемы адекватной передачи элементов, обусловленных менталитетом, а также предлагаются возможные пути их решения на основе конкретных примеров.

Ключевые слова менталитет, национальный характер, перевод, лингвокультура, корейский язык, узбекский язык, формы обращения, категория вежливости.

Annotation This article analyzes the issues of representing national mentality in the process of translation between Korean and Uzbek languages. It examines the challenges of adequately conveying mentality-specific elements and proposes possible solutions based on illustrative examples.

Keywords mentality, national character, translation, linguoculture, Korean language, Uzbek language, forms of address, politeness category.

"Mentalitet" tushunchasi tilshunoslik paradigmasiga kiritilganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, hozirda juda keng doirada qo'llanilmoqda. Tor ma'noda mentalitet "fikrlash doirasi, dunyoqarash" mazmunida foydalanilsa, keng ma'noda "xalqning axloqi, tarbiyasi va tasavvuri tushuniladi" [1]. Mentalitetning ayrim tushunchalar bilan bog'liqligi haqida ba'zi olimlar aytib o'tishgan. Masalan, tilshunos olimlardan biri V.Kolesov "mentalitet" va "dunyo tasviri" tushunchalari orasiga tenglik belgisini qo'yadi va uni "intelektual, ma'naviy va irodaviy xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan ona tili doirasida olamni anglash" [2] deb aytib o'tadi. Bundan tashqari tilshunos olim V.fon Gumboldt o'z qarashlarida mentalitet tushunchasiga to'xtalib o'tgan. U mentalitet haqida shunday degan edi:

"Mentalitet – xalqning nafaqat tilida, balki adabiyoti, dini va boshqa ma'naviy jabhalarida ham o'z aksini topgan xarakteridir" [3]. Bundan ko'rinib turibdiki, "milliy xarakter" xalqning dini, siyosati, urf-odatlarini, ijtimoiy qatlami, turmush tarzi, tarixi va hatto geografik o'rni bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Koreys va o'zbek mentaliteti, milliy xarakterida o'xshash tomonlari juda ko'p. Ayniqsa, bu milliy urf-odatlarida ko'zga tashlanadi. Masalan, ayrim marosimlarning o'tkazilishidagi ketma-ketligida ham o'xshashliklar mavjud. Koreys xalqida o'zbek xalqi kabi oq rang qadimdan ramziy ma'noga ega bo'lgan. Ya'ni oq rang birdamlik, tozalik, tinchliksevarlik ramzi bo'lgan. Koreys milliy bayrog'i ham oq rangda. Koreys xalqi o'zini qadimdan pegeminchok, ya'ni "oq kiyimdagi xalq" deb atashgan. Koreys milliy guli mugunghva, ya'ni Sharon atirguli bo'lib, u 5000 yillik

tarixga egadir. Koreys xalqining qarashlariga ko'ra ushbu gulda vatan ruhi jo bo'lgan hamda u xalqning chidamliligini ifodalaydi. Urug'larida esa bayroq tasviri bor ekan. Milliy davlat madhiyasida esa abadiy gullab yashnaydigan vatan umidi timsoli sifatida yangraydi.

Koreys xalqining muloqot jarayonida ota-ona tomonidan yaqin qarindoshlarga murojaat qilishda ishlatiladigan maxsus so'zlari mavjud. Masalan, otaning akasi 큰아버지 (knaboji) deb ataladi. O'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilganda katta ota deb tarjima qilinadi. Otnaning akasining xotini esa 큰어머니(knomoni) deb ataladi va o'zbek tiliga katta oyi deb tarjima qilinadi. O'zbek xalqida otaning akasi katta amaki yoki ba'zi shevalarda buva deb aytilsa, amakining xotini esa yanga yoki katta oyi deb ataladi. Otnaning ukasi bo'lsa, 작은 아버지 (chagn aboji) deb, ya'ni o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinsa, kichik ota, ukaning xotini esa 작은 어머니 (chagn omoni) deb murojaat qilinib, o'zbek tiliga kichik oyi deb tarjima qilinadi. O'zbek xalqi madaniyatida esa otaning ukalariga va xotiniga nisbatan bir xil ya'ni amaki yoki kelinoyi, yanga deb murojaat etiladi. Ammo hamma shevalarda har xil murojaat shakllari bor. Bularning barchasi o'zbek va koreys xalqi madaniyati nechog'lik yaqin egaligini anglatadi. E'tibor berish lozimki, o'zbek xalqida ko'chadagi begona shaxsga ham xuddi o'z yaqin qarindoshlarimizga murojaat qilganimiz kabi amaki, tog'a, xola, kelinoyi, buvijon deb murojaat qilamiz. Koreyslarda esa ko'chadagi begona kishiga nisbatan 아저씨, 아주머니 deb murojaat qilinadi. Bu kabi murojaat so'zlarini tarjimada berish jarayonida xola yoki amaki deb berilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bundan tashqari koreys tilidagi kishini hurmat qilib murojaat etishda qo'llaniladigan otlarga qo'shiladigan 씨yoki 님 qo'shimchalari o'zbek tilida -xon, -jon, -bek, -oy, -bonu kabi erkalash, hurmat qo'shimchalariga to'g'ri keladi. Ammo 님 qo'shimchasi ko'pincha tarjima qilinmay qolish holatlari ham uchraydi.

Chunki, ushbu qo'shimcha o'zbek tilidagi kabi qo'shimchalar bilan tarjima qilinsa tarjimada noo'xshovliklar yuzaga keladi. Masalan, 사장(sajang) – direktor so'ziga 님 qo'shimchasi qo'shilsa, tarjimada direktorjon deb murojaat qilinishi biroz g'aliz eshitiladi. Tarjimada hurmatli direktor deb berib ketilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbek madaniyatiga direktorga murojaat qilayotganda o'rtoq boshliq deb murojaat qilish xosdir. Ingliz madaniyatida esa janob deb murojaat qilish xosdir. Chunki inglizlar qadimdan o'zlarini zodagon, oliynasab millat deb hisoblashadi. Yuqorida ko'p bora ta'kidlab o'tganimizdek, milliy mentalitet, milliy xarakter ijtimoiy qatlamning mavjudligi, shart-sharoit bilan chambarchas bog'liqdir.

Koreys milliy so'zlashuv nutqida o'ziga xos jihatlardan biri suhbatdoshning kimligi, mavqeyi yoki boshqa omillardan kelib chiqib murojaat qilishidir. Masalan, 공부하십시오(ko'ngbu hashipshio) birinchi marta suhbatlashayotgan yoki mansabi yuqori odamlar uchun, 공부해라(ko'ngbu hera) do'st yoki yosh kichik odamlar uchun, 공부해요 yoki 공부해(ko'ngbu heyo yoki ko'ngbu he) eng yaqin insonlar uchun ishlatiladigan so'zlashuv nutqi shakllari hisoblanadi. O'zbek tiliga tarjima qilinayotganda hurmat shaklida o'qing hamda

kichiklar yoki do'stlarga nisbatan o'qi deb aytiladi. Ammo shunisi qiziqki, koreys xalqida farzandning ota yoki onasiga erkalik qilib, hurmatsiz shaklida murojaat qilish holatlarini uchratish mumkin.

Koreys xalqi milliy mentalitetining o'ziga xosligi bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Koreys milliy madaniyati, urf-odatlarini o'zbek milliy an'ana-yu urf-odatlarida o'xshashlik jihatlari ko'p bo'lsa-da, farqli tomonlari ham uchratishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, vaqt o'tgani sayin xalqning mentaliteti ham o'zgarishga uchraydi. Ba'zi qadriyatlar o'rnini "zamonaviylashgan" an'analar egallashi mumkin. Qadimda mavjud bo'lgan milliy tushunchalar ayni vaqtda eskirib, nutqiy muomaladan chetlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qadimiy asarni tarjima qilish jarayonida milliy xos so'zlar, milliy urf-odatlarining nomini o'zgartirish orqali tarjima qilish asarni o'qiyotgan kitobxonda tushunmaslik holatlari uchrashi ham mumkin. Tarjimon o'sha qadimiy davr muhiti, mentalitetini to'liq ochib bera olishi kerak. Bundan tashqari koreys xalqining mentalitetiga xos bo'lgan an'ana va urf-odatlar, marosimlar o'zbek xalqida mavjud bo'lmasa yoki boshqa nom bilan atalsa hamda farqli jihatlari bo'lsa ham, tarjimada havola bilan berib ketilishi yoki qavs ichida solishtirma ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, qadimgi koreys xalq ijodiyoti namunasi bo'lmish "Chunxyang haqida qissa" asariga e'tibor qaratamiz:

“내 마음은 육례(혼인의여섯가지의식)을 행하고 싶으나 그렇게는 못하고
개구멍서방으로 들어보니 이아니원 통하냐, 애춘향아, 그러나 우리 둘이 이걸 대례술
(혼인때마시는술)로 알고 먹자”

Tarjimasi: - Istagim olti marosimni o'tkazish edi, bunday yashirincha kelib uylanish xayolimga ham kelmagan edi. Chunxyang, kel, ikkimiz teresul (nikoh marosimi vaqtida ichiladigan sharob) deb ichaylik.

Har bir millatga xos bo'lgan milliy xarakter uning nutqida o'z ifodasini topadi. Chunki har qanday millatning madaniyati, dunyoqarashini uning so'zlashuv madaniyatidan bilsa bo'ladi. Koreys va o'zbek xalqi madaniyati, milliy xakteri bir-biriga o'xshab ketadi. Ya'ni o'zaro milliy qadriyatlar mutanosibligi saqlanib kelingan. Shu jihatdan olib qarasa, koreys milliy xarakterida o'zbek xalqining an'anaviy qadriyatlarini ham ko'ra olishimiz mumkin. Masalan, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo'lish, o'zidan kattalarga gap qaytarmaslik va boshqalarni aytib o'tish mumkin. Bundan tashqari, koreys milliy xarakteridagi o'ziga xosliklarni ham uchratish mumkin. Ya'ni yuqori mansabdagi kishi bilan suhbatlashish jarayonida o'ziga xos qoidalar, an'analarga amal qilish lozim. Bunda yuz ifodasi, ovozning baland-pastligi hisobga olinadi. So'zlashish paytida shevadan ko'ra standartlashgan tilni, chet tilidan ko'ra oson ona tilini, qo'pol so'zlar o'rniga chiroyli so'zlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bunday qoidaga aylanib ulgurgan an'analar o'zbek millatida ham mavjudligi tufayli tarjima qilish jarayoni qiyin kechmaydi. O'zbek xalqida bunday qoidalarga amal qilish qat'iy qilib belgilanmasa-da, bular qoida deb emas, qadriyatlar sifatida xalqning qon-qoniga chuqur singib ketgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.: Космо-Психо-Логос., 1995. – с. 59.
2. Колесов В. В. Ментальные характеристики русского слова в языке и философской интуиции. Язык и этнический менталитет. Отв. Ред. З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1995. – с.14.

3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – с. 348.
4. Xudayberganova Z. N. Tarjimaning lingvomadaniy masalalari moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua. –Toshkent, 2016. – 19-b.